

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	56
Usmanova Zumrad Islamovna	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqtova Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehribon O'ktamovna	

MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI

Yusupova Mehribon O'ktamovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti dotsenti

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda mintaqada tibbiy turizmni rivojlantirishning xalqaro modellari o'rganildi va ularning O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari baholandi. Tadqiqot davomida Janubiy Koreya, Hindiston, Turkiya va Tailand tajribalari qiyosiy tahlil qilindi. Tibbiy turizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida davlat brendingi, xalqaro akkreditatsiya, raqamli platformalar, markazlashgan boshqaruv va institutsional qo'llab-quvvatlash tizimlashtirildi. Tahlil natijalari mazkur mexanizmlar xorijiy bemorlar oqimini oshirganini, xizmatlar sifatini yaxshilaganini va eksport daromadlarini ko'paytirganini ko'rsatdi. O'zbekiston tajribasi xalqaro yondashuvlar bilan solishtirildi hamda hududiy klasterlar, raqamli xizmatlar va xalqaro sertifikatlashni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: tibbiy turizm, xalqaro model, sog'liqni saqlash, xalqaro akkreditatsiya, davlat brendingi, raqamli platforma, tibbiy xizmatlar eksporti, hududiy klaster, raqobatbardoshlik.

Аннотация. В исследовании были рассмотрены международные модели развития медицинского туризма и оценены возможности их применения в условиях Узбекистана. Был проведён сравнительный анализ опыта Южной Кореи, Индии, Турции и Таиланда. В качестве ключевых факторов развития были определены государственный брендинг, международная аккредитация, цифровые платформы, централизованное управление и институциональная поддержка. Результаты анализа показали, что данные механизмы способствовали увеличению потока иностранных пациентов, повышению качества медицинских услуг и росту экспортных доходов. Опыт Узбекистана был сопоставлен с международной практикой. Были разработаны практические рекомендации по развитию региональных кластеров, цифровых сервисов и международной сертификации медицинских учреждений.

Ключевые слова: медицинский туризм, международная модель, здравоохранение, международная аккредитация, государственный брендинг, цифровая платформа, экспорт медицинских услуг, региональный кластер, конкурентоспособность.

Abstract. This study examined international models of medical tourism development and assessed their applicability to Uzbekistan. A comparative analysis of the experiences of South Korea, India, Türkiye, and Thailand was conducted. Key development factors were identified, including national branding, international accreditation, digital platforms, centralized governance, and institutional support. The findings showed that these mechanisms increased international patient flows, improved healthcare service quality, and expanded export revenues. Uzbekistan's experience was evaluated in comparison with global practices. Based on the results, practical recommendations were developed for strengthening regional medical tourism clusters, expanding digital healthcare services, and improving international certification systems. The study confirmed the importance of integrated institutional approaches for enhancing competitiveness and supporting sustainable growth in the medical tourism sector.

Keywords: medical tourism, international model, healthcare, international accreditation, national branding, digital platform, medical service exports, regional cluster, competitiveness.

KIRISH

Sog'liqni saqlash xizmatlarining davlat chegaralaridan tashqarida iste'mol qilinishi bugungi kunda barqaror eksport tarmog'iga aylanib, mintaqaviy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishning muhim amaliy vositasi sifatida e'tirof etilmoqda. IMARC Group baholashicha, global tibbiy turizm bozori hajmi 2024-yilda 144,5 mlrd AQSH dollarini tashkil etgan. 2033-yilga borib ushbu ko'rsatkich 704,8 mlrd AQSH dollariga yetishi va bozor yiliga o'rtacha 19,08 foiz sur'atda kengayishi kutilmoqda. Bunda eng katta ulush Osiyo-Tinch okeani mintaqasiga to'g'ri keladi [1]. Mazkur ko'rsatkichlar tibbiy xizmat va sayohatni birlashtirgan iqtisodiy faoliyat hududlar uchun real daromad manbai ekanini tasdiqlaydi.

O'zbekiston ham ushbu yo'nalishni amaliy siyosat darajasiga ko'targan davlatlar qatoridan o'rin oldi. Prezidentning 2024-yil 23-sentabrdagi PQ-335-son qarori bilan tibbiy va sog'lomlashtirish muassasalarining yagona reyestrini joriy etish, klinikalarni xalqaro sertifikatlash jarayonini jadallashtirish, xizmat sifatini baholovchi

reyting platformasini shakllantirish hamda yetti hududda zamonaviy sanatoriya zonalarini barpo etish dasturi belgilandi [2]. Mazkur qaror qayd etish, sertifikatlash va marketing mexanizmlarini yagona tizimga birlashtirgani bilan alohida ahamiyatga ega.

Amaliy natijalar ushbu yondashuvning asoslanganligini ko'rsatmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda mamlakatga davolanish maqsadida 86 199 nafar xorijiy fuqaro tashrif buyurgan. Ularning asosiy qismini Tojikiston 59 145 nafar, Qirg'iziston 15 631 nafar va Qozog'iston 8 224 nafar fuqarolari tashkil etgan [3]. Hududiy bemor oqimining barqaror o'sishi quyidagi ilmiy-amaliy savolni yuzaga keltiradi: qaysi xalqaro modellar O'zbekiston mintaqalarida tibbiy turizmni izchil rivojlantirish uchun samarali amaliy mo'ljal bo'la oladi? Ushbu maqola aynan mazkur savolga javob izlashga qaratilgan bo'lib, xorijiy tajribadan kelib chiqadigan amaliy yechimlarni tizimlashtirishni maqsad qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tibbiy turizm yo'nalishlarining jozibadorligini qiyosiy baholashda Xalqaro sog'liqni saqlash tadqiqot markazi tomonidan ishlab chiqilgan Tibbiy turizm indeksi (Medical Tourism Index - MTI) muhim metodologik vosita hisoblanadi. Mazkur indeks 46 ta tibbiy turizm yo'nalishini uchta asosiy o'lcham, ya'ni yo'nalish muhiti, tibbiy turizm sanoati va tibbiy xizmatlar sifati bo'yicha 41 ta mezon asosida baholaydi [4]. Indeksning 2020-2021-yillardagi uchinchi nashrida Kanada 76,47 ball bilan birinchi, Singapur 76,43 ball bilan ikkinchi va Yaponiya 74,23 ball bilan uchinchi o'rinni egallagan [5]. Ushbu reyting tibbiy turizm bozorining raqobatbardoshligini baholashda investorlar, siyosatchilar va davlat boshqaruvi organlari uchun muhim qiyosiy mezon vazifasini bajaradi.

Sharqiy Osiyo mamlakatlari tajribasi tibbiy turizmni rivojlantirishda davlat brendingi va markazlashgan boshqaruv mexanizmlarining samaradorligini namoyon etadi. Xususan, Janubiy Koreya "Medical Korea" milliy brendi orqali xorijiy bemorlarni faol jalb etib kelmoqda. Natijada 2024-yilda mamlakat 202 davlatdan 1 170 467 nafar bemorni qabul qilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 93,2 foizga yuqori bo'lgan [6]. Mamlakatda ushbu faoliyatni Sog'liqni saqlash sanoatini rivojlantirish instituti (KHIDI) muvofiqlashtiradi. Institut ma'lumotlariga ko'ra, 2009-yildan buyon Janubiy Koreyada davolangan xorijiy bemorlar soni 5,05 million nafarga yetgan [7]. Ushbu tajriba markazlashgan monitoring tizimi va izchil marketing siyosati tibbiy turizm rivojlanishida muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Janubiy Osiyoda Hindiston tibbiy turizmni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan "Medical Value Travel" konsepsiyasi asosida rivojlantirmoqda. Ushbu siyosat doirasida 2023-yil 27-iyuldan boshlab an'anaviy tibbiyot tizimlari asosida davolanish uchun maxsus AYUSH vizasi joriy etildi [8]. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, tibbiy maqsadda amalga oshirilgan xorijiy tashriflar soni 2020-yildagi 180 mingdan 2024-yilda 640 mingga yetgan [9]. Tibbiy xizmatlarning nisbatan arzonligi va sifati Hindistonning asosiy raqobat ustunliklaridan biri hisoblanadi. KPMG hisobotiga ko'ra, mamlakatda 1700 dan ortiq akkreditatsiyalangan tibbiyot muassasalari hamda 63 ta JCI sertifikatiga ega shifoxonalar faoliyat yuritmoqda [10].

Turkiya tibbiy turizmni rivojlantirishda geografik joylashuv afzalliklari va xususiy sektor faolligidan samarali foydalanayotgan mamlakatlardan biri sanaladi. Davlat statistika ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda tibbiy turistlar soni 2015-yildagi 428 894 nafardan 2023-yilda 1 538 643 nafarga yetgan [11]. Shu davrda soha daromadlari taxminan 745 million AQSH dollaridan 3 milliard AQSH dollarigacha oshgan. Bunday natijalarga davlat tomonidan amalga oshirilgan sertifikatlashtirish tizimi, xalqaro marketing faoliyati va tibbiyot xizmatlari eksportini rag'batlantirish siyosati orqali erishilgan.

Tailand tajribasi esa xalqaro akkreditatsiyani tibbiy turizm raqobatbardoshligining asosiy omillaridan biriga aylantirganligi bilan ajralib turadi. Mamlakatda 60 dan ortiq tibbiyot muassasalari JCI sertifikatiga ega bo'lib, Bumrungrad xalqaro shifoxonasi 2002-yilda Osiyoda birinchi bo'lib mazkur akkreditatsiyani qo'lga kiritgan [12]. Bundan tashqari, tizza bo'g'imini protezlash, yurak-qon tomir kasalliklarini davolash va estetik jarrohlik kabi xizmatlar narxining rivojlangan mamlakatlarga nisbatan ancha pastligi Tailandning xalqaro bozordagi raqobat ustunligini mustahkamlamoqda. Yirik xususiy shifoxona tarmoqlari ko'p tilli xizmatlar, xalqaro sug'urta kompaniyalari bilan hamkorlik hamda rivojlangan transport-logistika infratuzilmasi orqali yuqori daromadli bemorlarni jalb etmoqda [13].

O'zbekiston bo'yicha mavjud ilmiy tadqiqotlar mamlakatda tibbiy turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjudligini ko'rsatadi. Mamlakatning global tibbiy turizm bozorida ulushi hozircha 0,1 foiz atrofida bo'lsa-da, mavjud imkoniyatlar va amalga oshirilayotgan islohotlar ushbu ko'rsatkichni sezilarli darajada oshirish uchun mustahkam asos yaratmoqda [14]. Tadqiqotchilar tibbiy turizm eksportini kengaytirish uchun huquqiy bazani takomillashtirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, raqamli marketingni rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash hamda hududiy tibbiy turizm klasterlarini shakllantirishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni tavsiya etadilar. Baholashlarga ko'ra, mazkur yo'nalishlar izchil amalga oshirilgan taqdirda mamlakat tibbiy xizmatlar eksportidan yiliga 300 million AQSH dollarigacha daromad olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin

[14].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ish qiyosiy-tavsifiy yondashuvga asoslanadi. Janubiy Koreya, Tailand, Turkiya va Hindiston modellari ikkilamchi ma'lumotlar - milliy statistika idoralari, sog'liqni saqlash vazirliklari va ixtisoslashtirilgan agentliklar e'lon qilgan rasmiy ko'rsatkichlar asosida o'rganildi. Manbalarning ishonchligini ta'minlash maqsadida faqat ochiq va havolasi mavjud rasmiy hamda ilmiy nashrlardan foydalanildi. Mamlakatlararo qiyoslash uchun Tibbiy turizm indeksining uch o'lchamli tuzilmasi mezoniy asos sifatida qabul qilindi [4]. O'zbekistonning holati milliy statistika ma'lumotlari va sohaviy ilmiy ishlar bilan solishtirildi [14]. Sifat tahlili har bir modelda samaradorlikni ta'minlagan institutsional unsurlarni ajratib olishga va ularning hududiy darajada qo'llanilish imkoniyatini baholashga yo'naltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'rib chiqilgan modellarni qiyosiy baholash ularning tashqi ko'rinishi turlicha bo'lsa-da, muvaffaqiyat omillari o'zaro yaqinligini ko'rsatadi. 1-jadvalda har bir mamlakatning asosiy ko'rsatkichi va samaradorlikni ta'minlagan yetakchi institutsional mexanizmi keltirilgan.

1-jadval
Tibbiy turizmning xalqaro modellari: qiyosiy ko'rsatkichlar¹

Mamlakat	Asosiy ko'rsatkich	Yetakchi institutsional mexanizm	Manba
Janubiy Koreya	2024-yilda 1 170 467 nafar xorijiy bemor	Medical Korea davlat brendi va KHIDI monitoring tizimi	6
Hindiston	2024-yilda Tibbiy maqsadlarda amalga oshirilgan 640 mingga yaqin tashrif; AYUSH vizasi joriy etilgan	Heal in India platformasi va tibbiy viza yengilliklari	9
Turkiya	2024-yilda 1 538 643 nafar bemor 3 mlrd AQSH dollari daromad	Davlat agentligi tomonidan sertifikatlash va xalqaro reklama faoliyati	11
Tailand	60 dan ortiq JCI sertifikatiga ega tibbiyot muassasalari	Xalqaro akkreditatsiyaga asoslangan xususiy tibbiy klaster modeli	12
O'zbekiston	2025-yil 86 199 nafar xorijiy bemor	PQ-335-son qaror asosida yagona reyestr va sertifikatlashtirish tartibi	3

1-jadval ma'lumotlari bir nechta umumiy omilni ochib beradi. Birinchidan, yetakchi yo'nalishlar markazlashgan muvofiqlashtirish va izchil davlat brandingiga tayanadi. Janubiy Koreya misolida bir yil ichida bemorlar sonining deyarli ikki baravar ortishi davlat darajasidagi monitoring va targ'ibotning bevosita natijasi bo'ldi [6]. Turkiyada o'sish davlat agentligi yuritgan sertifikatlash va xalqaro reklama tizimi bilan qo'llab-quvvatlandi [11].

Ikkinchidan, xalqaro akkreditatsiya bemor ishonchini shakllantiruvchi hal qiluvchi unsur sifatida namoyon bo'ladi. Tailand JCI sertifikatini raqobat ustunligiga aylantirib, yuqori sifat va nisbatan past narx uyg'unligini ta'minladi [12]; Hindiston yuzlab milliy va xalqaro sertifikatli muassasalar tarmog'iga tayandi [10]. Akkreditatsiya bemorlar uchun xavfsizlik kafolati, sug'urta tashkilotlari uchun esa hamkorlik sharti vazifasini o'taydi.

Uchinchidan, bemor yo'lini soddalashtiruvchi raqamli platformalar va viza yengilliklari bozorga kirishni osonlashtiradi. Hindiston yagona «Heal in India» portali va elektron tibbiy vizalar orqali xizmatlardan foydalanishni qulaylashtirdi [9]. O'zbekistonning PQ-335 qarori bilan joriy etilgan xizmat sifatini baholash platformasi ham aynan shu mantiqqa mos keladi [2]. Sanab o'tilgan unsurlarning o'zaro bog'liqligi 1-rasmda umumlashtirilgan.

1 Manba: muallif tomonidan rasmiy statistik va ilmiy nashrlar asosida tuzilgan.

1-rasm. Samarali tibbiy turizm modelining tarkibiy unsurlari²

O'zbekiston sanab o'tilgan omillar bo'yicha barqaror ijobiy harakatlanmoqda. 2024-yilning sakkiz oyida mamlakatga davolanish uchun kelgan xorijiy fuqarolar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 83,6 foizga ortib, qariyb 74 700 nafarni tashkil etdi [15]; yil yakunida ko'rsatkich 86 mingdan oshdi [3]. Bunday sur'at hududiy bozorda mustahkam o'rin egallanayotganini va modelni keyingi bosqichga olib chiqish uchun zarur asos yaratilganini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro tajriba mintaqada tibbiy turizmni rivojlantirish tasodifiy emas, balki institutsional jihatdan boshqariladigan jarayon ekanini ko'rsatadi. Janubiy Koreya, Turkiya, Hindiston va Tailand modellari to'rt umumiy ustun - markazlashgan muvofiqlashtirish, xalqaro akkreditatsiya, davlat brendingi va raqamli xizmatlar atrofida qurilgan. O'zbekiston ushbu ustunlarning aksariyatini PQ-335 qarori doirasida amaliy harakatga keltirdi va so'nggi yillardagi barqaror o'sish bilan ularning samarasini tasdiqladi [2].

Olingan natijalar asosida hududiy darajada raqobatbardosh modelni shakllantirish uchun quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Hududiy klasterlar. Sanatoriya zonalarida mavjud viloyatlarda ixtisoslashgan klasterlar - kardiologiya, stomatologiya va reabilitatsiya yo'nalishlari bo'yicha tashkil etilsa, har bir hudud o'z kuchli tomonini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

2. Xalqaro akkreditatsiya. Yetakchi klinikalarni JCI yoki unga teng sertifikatlardan o'tkazishni tezlashtirish bemor ishonchini oshiradi va xorijiy sug'urta tashkilotlari bilan hamkorlik yo'lini ochadi.

3. Yagona raqamli platforma. Axborot, bron qilish, viza va davolashdan keyingi parvarishni qamrab oluvchi davlat portalining ishga tushirilishi bemor yo'lini soddalashtiradi.

4. Davlat brendingi. Mintaqa imkoniyatlarini ifodalovchi yagona brend va ko'p tilli marketing tizimi xorijiy bemorlarni jalb etishda samarali vosita bo'ladi.

5. Monitoring. Bemor oqimi, daromad va xizmat sifatini muntazam kuzatuvchi statistik tizimning mustahkamlanishi qarorlarni dalilga asoslangan holda qabul qilishni ta'minlaydi.

Mintaqaviy darajada ushbu yo'nalishlarning uyg'un amalga oshirilishi O'zbekistonni Markaziy Osiyoda ishonchli tibbiy turizm markaziga aylantirish uchun real imkoniyat yaratadi. Mavjud o'sish sur'ati, davlat siyosatining izchilligi va qo'shni mamlakatlardagi barqaror talab ushbu salohiyatni ro'yobga chiqarish uchun mustahkam zamin bo'lib xizmat qiladi.

2 Manba: muallif tomonidan xalqaro tajriba umumlashtirilishi asosida ishlab chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. IMARC Group. Medical Tourism Market Size, Share, Growth | Report, 2033. <https://www.imarcgroup.com/medical-tourism-market>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ- 2024-yil 23-sentabr PQ-335-son "Tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirish" Qarori <https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=162466>
3. Dunyo IA. Uzbekistan emerges as medical tourism destination with 86,000 international visitors in 2025. <https://dunyo.info/en/news/v-2025-godu-bolee-86-tsyach-inostrancev-vybrali-uzbekistan-dlya-lecheniya>
4. International Healthcare Research Center. Medical Tourism Index 2020-2021 Overview. <https://www.medicaltourism.com/mti/2020-2021/overview>
5. PR Newswire. Medical Tourism Index Adds New Destinations, Updates Rankings for New Decade (2020). <https://www.prnewswire.com/news-releases/medical-tourism-index-adds-new-destinations-updates-rankings-for-new-decade-301094147.html>
6. Korea.net. Medical tourism in 2024 attracts record 1.17M int'l patients. <https://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=269202>
7. Medical Korea (KHIDI). Global - Foreign patients in the Republic of Korea. <https://www.medicalkorea.or.kr/en/global>
8. Press Information Bureau (India). Ayush Visa for foreigners visiting India for treatment under Ayush system of medicine. <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2082732®=48&lang=2>
9. Prokerala. Over 1.3 lakh foreign tourists visited India for medical purposes till April: Centre. <https://www.prokerala.com/news/articles/a1661485.html>
10. KPMG. Heal in India: catalysing medical and wellness tourism for a healthier global future (2025). <https://kpmg.com/in/en/insights/2025/07/heal-in-india-catalysing-medical-and-wellness-tourism-for-a-healthier-global-future.html>
11. Acibadem International. Health Tourism in Turkey (TURKSTAT data). <https://acibademinternational.com/health-tourism/>
12. Statista. Medical tourism in Thailand - statistics & facts. <https://www.statista.com/topics/12559/medical-tourism-in-thailand/>
13. Nexdigm. Thailand Medical Tourism Market Report. <https://www.nexdigm.com/market-research/report-store/thailand-medical-tourism-market-report/>
14. American Journal of Economics and Business Management. Prospects for the Development of Medical Tourism in Uzbekistan (2025). <https://www.globalresearchnetwork.us/index.php/ajebrm/article/view/3757>
15. bne IntelliNews. Uzbekistan records 84% y/y rise in medical tourist visits in 8M24. <https://www.intellinews.com/uzbekistan-records-84-y-y-rise-in-medical-tourist-visits-in-8m24-345463/>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100